

Metodología de votación electrónica para una universidad pública

Laurence Ruiz Ugalde
laurence.ugalde@gmail.com
(+52) 722 403 6966

May 27, 2025

Abstract

A methodology for electronic voting in a public university is presented.

Resumen

Se presenta una metodología para realizar votación electrónica para una universidad pública.

1 Introducción

La votación electrónica es una alternativa a los sistemas tradicionales de votación con papeletas. Esta solución, sin embargo, no siempre puede aplicarse de manera general, es decir a un grupo de votantes heterogéneo, ya que existen sectores para los cuales les resultará difícil o imposible aceptar la solución, por ejemplo, grupos marginados sin acceso a equipos de cómputo o internet.

Una universidad tiende a ser un sector con buenas posibilidades de aceptación, sus integrantes tienden a ser personas con un buen nivel educativo y con acceso a la tecnología, y con el pensamiento crítico para comprender propuestas y evaluarlas.

En las universidades públicas, además, es imperativo un sistema de votación universal, en donde participe la totalidad de la comunidad universitaria, a fin de garantizar un sistema de elección democrático.

En el presente trabajo se presenta una metodología para realizar votación electrónica con las siguientes características:

Aprovechamiento de la tecnología. La metodología hace uso de estrictos estándares de criptografía, así como del uso de tecnologías modernas internacionalmente aceptadas.

Transparencia. La metodología debe ser conocida, es decir, los universitarios y la sociedad deben saber como funciona, para poder garantizar su validez.

Protección de la identidad de los votantes. La metodología debe ser capaz de asegurar la validez de las elecciones que se hagan con ella sin poner en riesgo la identidad de los universitarios votantes.

Tiempos de proceso. La metodología debe ser capaz de realizar el proceso de votación de una manera mas rápida que con el método tradicional de papeletas.

2 Conceptos

Se explicará de una manera sencilla, los conceptos criptográficos en los que se basa la presente metodología.

2.1 Cálculo de funciones *hash*

Esta herramienta tecnológica garantiza la **integridad** de la información, es decir, provee un medio para validar que una misma pieza de información permanece inalterada a pesar de que se transporte entre varias instancias, aún cuando algunas de ellas, o todas, no confían entre si.

Una función *hash* tiene las siguientes características:

1. Dada una pieza de información, es rápido¹ calcular su función *hash*.
2. Cualquier cambio en la información, por menor que sea, producirá un cálculo *hash* completamente diferente.
3. Es tardado² obtener una pieza de información que produzca un cálculo *hash* específico.

La forma de utilización de esta herramienta, es que el originario de la información, la entregue acompañada por el cálculo *hash* de la misma, en una forma en que se considere legalmente oficial (en un oficio firmado, correo electrónico, etc.)

Supongamos que una pieza de información debe transportarse entre varios puntos y que un persona de uno de ellos desea alterarla. Para ello tendría que obtener una versión de la información que contenga la alteración deseada y que produzca el mismo cálculo *hash* que la versión original. De acuerdo al inciso 3) requerirá miles o millones de años en obtener una pieza de información que produzca el mismo valor *hash*³. Además, por la propiedad 2) no es viable hacerlo por medio de aproximaciones sucesivas.

El mecanismo de función *hash* propuesto forma parte de los estándares criptográficos de amplio uso[4].

¹Depende de la cantidad de información a calcular. Típicamente del orden de los milisegundos, o segundos para información abundante.

²Del orden de miles o millones de años

³Nótese que aún cuando se pudiera obtener una pieza de información alterna que produzca el mismo *hash*, no necesariamente es la información que el atacante desea, puede ser que esa información alterna sea completamente aleatoria (ruido blanco)

2.2 Sellos digitales

Esta herramienta tecnológica garantiza la **identidad** del originario de la información, es decir, provee un medio para validar que una pieza de información proviene de un originario específico. Es el equivalente electrónico de las firmas autógrafas tradicionales.

Este mecanismo requiere previamente la validación de identidad del originario por parte de una instancia ajena a las partes involucradas denominada *autoridad certificadora*, la cual provee un *certificado de identidad*. El originario de la información puede ser una persona, una organización o un sitio electrónico, por ejemplo un sistema de información (a través de su dominio de internet).

Los sellos digitales trabajan de la forma siguiente. El originario produce una pieza de información, la cual llamaremos *cadena original*, y genera otra pieza de información (el sello) a partir de la cadena original y de información que solamente él tiene (denominada llave privada). Este sello se corresponde biunívocamente con la cadena original y la llave privada, es decir, solamente esa combinación de cadena original y llave privada puede producir ese sello, y viceversa.

Los sellos digitales son verificables. Existe un proceso bien definido con el cual dados una cadena original y el certificado de identidad de originador, se puede decidir si el sello producido procede de la cadena original y la llave privada del originador, de esa forma la llave privada siempre se mantiene en secreto.

Supongamos que una persona u sitio web es un impostor, o un sitio web falso, pero que proclama ser el originario genuino de la información. Como no cuenta con la llave primaria, seguramente utilizará otra para generar el sello, o inventará un sello. Sin embargo, al someterlo el sello al proceso de verificación antes mencionado, resultará rechazado.

Nótese que para que este método funcione, es imperativo que la llave privada siempre sea secreta, puesto que si cae en manos de una persona no autorizada, ésta podría utilizarla para hacerse pasar por el originario genuino de la información.

El mecanismo de firmado y sellado digital propuesto, cuyo nombre es *criptografía de clave pública* forma parte de los estándares criptográficos de amplio uso[5].

Existen muchas instancias que utilizan esta forma de asegurar la identidad de la información, por ejemplo el Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como instancias del Poder Judicial de nivel Estatal y Federal.

3 Metodología

3.1 Conformación del comité de votación electrónica

La metodología requiere la creación de un comité de votación, conformado por integrantes tanto de la autoridad como de los universitarios. El comité deberá incluir integrantes que se apeguen a la siguiente propuesta de especialidades o funciones:

- Representantes. Por parte de la autoridad puede ser la Secretaría de Rectoría, por parte de los universitarios pueden ser alumnos, profesores, o trabajadores administrativos elegidos libremente.
- Legal. Por parte de la autoridad puede ser la dependencia que se encarga de los asuntos jurídicos, por parte de los universitarios pueden ser alumnos, profesores o trabajadores administrativos de la Facultad de Derecho.
- Tecnología. Por parte de la autoridad puede ser la dependencia que se encarga de las tecnologías de la información y comunicaciones. Por parte de los universitarios puede ser alumnos, profesores o ex-alumnos de las facultades o centros universitarios que impartan asignaturas relacionadas, como Ingeniería en Computación, Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, Licenciatura en Ciberseguridad, etc.
- Observadores, que se encarguen de vigilar los acuerdos, así como apoyar en labores administrativas.

3.2 Sistema web de votación

El proceso de votación se llevará a cabo por medio de un sitio web expresamente construido para este efecto.

El sitio web será hospedado en un servidor comercial, ya sea físico o virtual, pagado por la Universidad. Una vez obtenido se cederá el acceso al comité, para cambiar la contraseña de acceso y esta sea disponible sólo para los integrantes del comité designados para ello.

La universidad cederá un subdominio de su propio dominio, y este se le asignará al servidor del sistema con un nombre alusivo a lo pretendido, por ejemplo `votaciones.universidadx.edu`.

Una vez hecho lo anterior, el comité creará una llave privada y la mantendrá en resguardo.

La universidad contratará, gestionará y pagará el servicio de una autoridad certificadora comercial, ajena a las partes, para que valide la identidad del nuevo dominio, y genere el certificado de identidad asociado a la llave privada (no es necesario entregar la llave privada a la autoridad certificadora).

Con lo anterior, el sitio web tendrá el certificado de identidad, que asegurará que toda la información entregada procede de su originador (el comité).

Asimismo, esto habilitará que la información que fluye desde/hacia el servidor es encriptada, con los mismos mecanismos de encriptación utilizados por sitios web de bancos y sitios comerciales. El sitio sólo será accesible con anteponiendo el prefijo `https`.

El sistema contará con una base de datos que contendrá la información tanto de los votantes, como de los votos que se generan en el sistema.

3.3 Administración de la infraestructura tecnológica

Debido a que el servidor, el sistema web y su base de datos son recursos clave, ya que una posible vulnerabilidad pondría en riesgo la credibilidad del sistema completo de votación, se requiere tomar las siguientes medidas:

- La administración del servidor, del sistema web y de la base de datos siempre será hecha de manera conjunta con representantes del comité, nunca por una sola persona. Estas labores además serán transmitidas en reunión virtual en la que se deberán estar presentes los miembros de la parte tecnológica del comité. Dicha reunión también podrá ser accesible a resto del comité, a toda la comunidad universitaria y público en general.
- El código fuente del sistema deberá ser abierto y accesible a través de un repositorio público en línea. Dicho repositorio deberá manejar el protocolo *Git*[1] de forma tal que se pueda conocer los cambios que se hacen en él, y quién los ha hecho. Nótese que el repositorio deberá ser públicamente accesible para conocer el código, pero no para poder modificarlo, ya que esa labor es exclusiva de los miembros de la parte tecnológica del comité.

3.4 Obtención de la información de votantes

La solución tecnológica requiere tener previamente registrados a los votantes universitarios. Esta información puede obtenerse de dos maneras:

1. Por enrolamiento. En esta opción, los representantes del comité en cada espacio deben registrar en el sistema a los votantes, uno a uno.
2. Por importación. Con esta opción, la Dependencia de administración escolar y la dependencia de administración de recursos humanos proveerán las plantillas de alumnos y profesores/trabajadores respectivamente, y serán importadas al sistema. Ambas Direcciones proveerán la información en un único archivo (por dependencia) en formato de texto plano y mediante oficio, el cálculo *hash* criptográfico SHA-256⁴[4] asociado a la misma. El comité dará por recibida la información y el oficio después de validar que el archivo entregado genera el mismo valor *hash* indicado en el oficio. El comité debe garantizar que la información se transporte e importe en el sistema de manera confiable.

Nótese que aún con la opción de importación de la información, debe existir un proceso manual, similar al enrolamiento, en el cual los universitarios podrán verificar que la información en el sistema de votación es verídica, así como asignar la clave de usuario y contraseña de acceso al mismo para la posterior votación. Asimismo este proceso es de única ocasión.

⁴Este algoritmo puede cambiar en el futuro, en respuesta a la creciente capacidad de los equipos de cómputo, pero su elección se concensará y decidirá por el comité mismo.

3.5 Recaudación del voto

El proceso de recaudación consistirá en que, toda vez que cada Universitario contará con su clave de acceso al sistema y contraseña, entrará para emitir su voto. Dicho voto quedará registrado en la base de datos propia del sistema.

La propuesta a votarse estará disponible por un periodo determinado, previamente definido por el comité. Fuera de este periodo el universitario no podrá votar. Un universitario tampoco podrá votar si ya lo ha hecho, aún si se encuentra en el periodo de tiempo antes citado.

Internamente quedará almacenada en la base de datos del sistema:

- El número interno con el que se identifica al universitario.
- Un número consecutivo. Este número será único e irrepetible, incluso si se realizan votaciones distintas (por ejemplo de designación de Directores, o para que los consejeros transporten la voluntad de los universitarios ante el consejo, etc.)
- La fecha y hora de votación, con granularidad de milisegundos.
- La propuesta que se está votando (Designación del Rector, Designación de Director, etc.)
- El voto emitido.
- El espacio universitario al que pertenece el votante.

Posteriormente al acto de votación, el sistema emitirá un certificado de votación, que consistirá en un archivo tipo *Portable Document Format* (PDF), no editable, que el universitario podrá descargar y resguardar.

Este certificado de votación, además de mostrar la información ya exhibida, mostrará la cadena original, conformada por los los siguientes valores, en el exacto orden, separados por el delimitador | (línea vertical), y utilizado también al principio y final de la cadena:

1. El CURP del universitario
2. El primer apellido del universitario en mayúsculas.
3. El segundo apellido del universitario en mayúsculas. En caso de no tener, se utilizará la cadena vacía.
4. El nombre del universitario, en mayúsculas.
5. El nombre completo del espacio universitario en mayúsculas.
6. El nombre de la propuesta de votación en mayúsculas
7. El nombre de la opción votada en mayúsculas
8. El número consecutivo asociado a la votación, sin comas ni punto decimal.

9. La fecha y hora de la votación en formato *ISO 8601* [2], sin especificación de zona de tiempo, por lo que estará referida a la zona UTC (tiempo universal coordinado, para efectos prácticos es la misma zona que el meridiano de Greenwich).

Con esta cadena original, el sistema generará el sello digital, lo cual requiere de la llave privada. El sello digital será presentado en formato *Base64* [3]. Una vez generado el sello, éste también formará parte del certificado de votación.

A continuación se muestra una representación esquemática de un certificado de votación de ejemplo. El definitivo contará además con elementos decorativos como leyendas, logos o escudos.

Folio de votación	123,456
Tiempo de votación	23 de mayo de 2025, 17:45:12.345
Nombre del universitario	Laurence Ruiz Ugalde
CURP del universitario	RUUL700406HMNZGR06
Espacio	Facultad de Ingeniería
Propuesta	Designación de Director
Voto	Ariel Juárez Carranza
Cadena original	RUUL700406HMNZGR06 RUIZ UGALDE LAURENCE FACULTAD DE INGENIERÍA DESIGNACIÓN DE DIRECTOR ARIEL JUÁREZ CARRANZA 123456 2025-05-23T23:45:12.345
Sello digital	fFJVUw3MDA0MDZITU5aR1IwNnxSVU1afFVHQU xERXxMQVVSURU5DRXxGQUNVTFRBCBERSBJTkdF Tk1FUsonQXxERVNJRO5BQ0nDk04gREUgRE1SRU NUT1J8QVJJRUwgS1XDgVJFWiBDQVJSQU5aQXwx MjMONTZ8MjAyNS0wNS0yNFQyMzo0NT0xMi4zND

3.6 Verificación del voto

Una vez concluido el periodo de votación, el comité imprimirá listas de votación para que los universitarios verifiquen que el sistema refleja sus votos fielmente.

Estas listas serán generadas por el sistema, para cada uno de los espacios universitarios. Una vez impresas, el representante del comité de cada espacio deberá firmarlas autógrafamente, y pegarlas en un lugar visible del espacio universitario.

A continuación se muestra una representación esquemática de una hoja de la lista de ejemplo. La definitiva contará además con elementos decorativos como leyendas, logos o escudos.

Propuesta: Designación de Director				
Nombre y firma del representante del comité				
Hora de votación	Folio	Opción 1	Opción 2	Opción 3
:	:	:	:	:
23/05/2025 17:40:35.103	123,454	—	—	Luis García
23/05/2025 17:44:10.341	123,455	—	—	Luis García
23/05/2025 17:45:12.345	123,456	—	Ariel Juárez	—
23/05/2025 17:46:43.201	123,457	Iris López	—	—
23/05/2025 17:49:24.032	123,458	—	Ariel Juárez	—
:	:	:	:	:
Subtotales foja actual 3/10		24	25	27

En este listado puede observarse que:

- Cada universitario puede verificar su propio voto. Como el orden en que aparecen los votos es cronológico, es fácil que cada universitario pueda ubicar su votación. Si no recordara la fecha y hora podría hacer uso de su certificado de votación. Junto a la fecha aparece el folio de votación, que también se encuentra en el certificado de votación.
- No aparecen información que asocie cada votación con el universitario que la realizó, por lo que se protege la identidad de los votantes. Cada universitario puede verificar su propio voto, pero no puede saber las votaciones de los demás.

Supongamos que un universitario afirma que su voto no corresponde con el del listado. Para demostrar su aseveración tendría que mostrar su certificado de votación. El paso siguiente sería validar el sello digital con el procedimiento ya indicado para verificar que el certificado de votación es genuino, es decir que realmente procedió del sistema.

3.7 Escrutinio

Una vez concluido el periodo de votación los resultados ya se tienen en la base datos del sistema y por lo tanto están disponibles inmediatamente y son los mostrados en los listados.

Sin embargo si se desea realizar una verificación manual (o por humanos), se puede realizar de manera "piramidal", entre varias personas, como a continuación se muestra:

Cada listado contiene las votaciones por foja en una forma que es fácil contarlas para verificar que los subtotales son correctos. Esto facilita que el escrutinio pueda ser llevado a cabo por varias personas, ya que podrían simplemente repartirse las fojas.

Nótese en la figura siguiente que la última foja contiene el total del listado completo.

Este fenómeno tiende a resolverse por medio de medidas sociales mas que tecnológicas, por ejemplo establecer y difundir las medidas de fiscalización a tomar ante estos casos.

Referencias

- [1] Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2nd ed.). Apress. <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-0076-6>
- [2] International Organization for Standardization. (2019). *ISO 8601:2019 – Date and time format*. Geneva, Switzerland: ISO. Retrieved from <https://www.iso.org/standard/70907.html>
- [3] Josefsson, S. (2006). *The Base16, Base32, and Base64 Data Encodings* (RFC 4648). Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4648>
- [4] National Institute of Standards and Technology (NIST). (2015). *Secure Hash Standard (SHS)* (FIPS PUB 180-4). U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4>
- [5] Rivest, R. L., Shamir, A., & Adleman, L. (1978). A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Communications of the ACM*, 21(2), 120–126. <https://doi.org/10.1145/359340.359342>